

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВ,
ВХОДЯЩИХ В АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ИЗ ДРУГИХ ЯЗЫКОВ****Хушвактова Гулноза Тулкиновна**

из 71 школы Мирзо-Улугбекского района города Ташкента

Преподаватель английского языка высшей категории

Аннотация: В данной статье рассматриваются слова, пришедшие в английский язык из иностранных языков, и их классификация, семантические и функциональные изменения слов, входящих в английский язык из других языков.

Ключевые слова: слова, форму, чувств и эмоций.

На самом деле человек даже не знает, что большинство из них пришло из иностранного языка. Как и в любом другом языке, в английском есть множество слов-переводчиков из других языков. Некоторые из них были адаптированы к статусу английского языка, но некоторые остались в исходном виде. С 17 века и до конца 19 века Англию занимала идея завоевания как можно большего количества территорий. Действительно, было время, когда люди говорили: «На территории Британской империи никогда не заходит солнце» — это маленькое островное государство занимало такую большую часть нашей планеты, что солнце всегда вставало с одной из британских территорий. или колонии. Само собой разумеется, что Британия впитала многое из стран, которые она завоевала на протяжении веков, но одна из этих вещей — язык.

Английский подобен объединенному столу стран Средиземноморского региона. Здесь есть тонны «колбасок» и «круассанов», «салатов нинуаз» и «шоколадных суфле». То есть английский язык в основном состоит из корней латинских, немецких и французских слов. Благодаря этому появился язык, богатый красочными значениями. Однако есть и другие языки, придающие этой вечеринке особый колорит, которые обычно не обнаруживаются. Есть также слова из арабского языка, которые обогащают английский язык горькой теплотой и придают ему вкус Газы со всех сторон. Арабский язык — один из древнейших языков мира, богатый разнообразием и красивой письменностью. На арабском языке говорят почти 400 миллионов человек, что делает его одним из пяти самых распространенных языков в мире. Сильное влияние арабского языка на испанский язык со времен мавританского вторжения хорошо известно, однако мало кто знает, что ряд слов, широко используемых в английском языке, на самом деле произошли из арабского языка. Термин «мавры» относится главным образом к мусульманскому населению Магриба, Пиренейского полуострова, Сицилии, Сардинии, Корсики и Мальты в средние века. Изначально мавры произошли от коренного населения Магриба — берберов. В Европе этот термин применялся в более широком, несколько уничижительном смысле по отношению к мусульманам в целом и, в частности, к лицам арабского или берберского происхождения, в зависимости от того, живут ли они в Испании или Северной Африке. В 711 году армия из Северной Африки, состоявшая в основном из мавров, вторглась в Испанию. В истории это событие называется победой Уммави. После этого Пиренейский полуостров на классическом арабском языке стал называться Аль-Андалусом. В период своего расцвета страна включала большую часть Септимании, а также нынешнюю Испанию и Португалию. Не все слова вошли в английский язык напрямую; Обычно эти слова, пропущенные через латынь, турецкий, французский, испанский, немецкий или итальянский языки, изменили форму, а иногда и значение, потому что они пришли из арабского языка. Ниже приведен их список:

1. Ноль (ноль)

Электронное оборудование, о котором вы читаете этот текст, не существовало бы без цифрового программирования. Цифровое программирование не существовало бы без числа 0 (ноль). Европейцы считали, что числа ноль не существует до тех пор, пока итальянский математик Фибоначчи не представил его в начале 13 века. Фибоначчи познакомился с числом ноль, изучая арабскую культуру в Северной Африке. Он взял арабское слово «сифр», что означает «пустой» или «ничто», и использовал слово «зефирум», немного латинизировав его. Со временем это слово тоже претерпело изменения и приняло форму итальянского нуля. Конечно, наряду с самой концепцией Фибоначчи должен был показать ее письменно. В римских цифрах (нигде) не было нуля, однако нет возможности представить десятичные дроби римскими цифрами: умножать 20 на 67, а не умножать XX на LXVII', разведение гораздо проще. Именно поэтому Фибоначчи ввел в оборот арабские цифры, и по этой причине типографы называют эти числа «арабскими цифрами». Формы этих чисел арабской графикой немного отличаются от привычных нам цифр.

2. Алкоголь

Знаете ли вы, что слово «алкоголь» тоже происходит из арабского языка? Слово вошло, но не то, что его обозначает. Это слово и фраза проникли в Европу из арабского мира в XII веке. Арабское корневое слово «аль-кухл» используется в значении косметической пудры для глаз. Слово происходит от процесса извлечения продукта из соответствующего минерала, и европейские химики начали использовать слово «спирт» для обозначения любого продукта, полученного путем экстракции или дистилляции. Однако позже этот термин стал употребляться целиком в значении «спирт, полученный из винограда» (то есть спирт, полученный перегонкой виноградного сока). Есть два возможных происхождения этого слова: первая теория состоит в том, что слово «алкоголь» — это антисептик (похожий на этанол) и элегантный химический порошок, которым красят глаза (Клеопатра открыла кошачий глаз). куль (аль-куль). По другой теории, это слово происходит от слова аль-гаул, что означает «дух» или «дьявол» (англ. ghoul (вампир, кладбищенский вор), отсюда и происхождение слова). Основа второй теории, вероятно, очень близка к этой возможности: британцы выражают алкоголь словом Spirits, которое также означает спиртные напитки. Кроме того, головная боль по утрам после пьянки типична для работы дьявола.

3. Сахар

Жители западного мира должны быть благодарны арабским торговцам за то, что они принесли им много приятных чувств и эмоций. Торговцы первыми привезли сахар западным европейцам (сначала итальянцам и французам, затем англичанам), добавив слово суккар, происходящее от санскритского слова шаркара.

4. Кофе

Это слово вошло в английский язык от итальянского словаcaffè, которое происходит от турецкого слова «кофе» (kahve). Турки взяли это слово от арабского слова кофе. Европейцы завезли этот напиток из Аравии (через Турцию в Италию, а затем и в остальную Европу); а арабы привезли его из Восточной Африки. Если вы представите, как готовится турецкий кофе, темный нефильтрованный напиток с кофеином, вы приблизитесь к происхождению слова кофе. Кофе пришел в Турцию, но там не появился. Впервые он появился в Абиссинии (Эфиопия), а в 15 веке кофе попал в страны Ближнего Востока (впервые завезен в Йемен) и получил в этих странах название

кофе. Это арабское слово означает «не вызывающий головной боли», а кофе изначально использовался для обозначения аппетитных (темных) темных мусаллас.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ :

1. Антрушина, Г. Б., Афанасьева, О. В., & Морозова, Н. Н. (2000). English Lexicology. Лексикология английского языка.
2. Ginzburg, R. S., Khidekel, S. S., Knyazeva, G. Y., & Sankin, A. A. (1966). A course in modern English lexicology. Higher School Publishing House.
3. Jackson, H., & Amvela, E. Z. (2007). Words, meaning and vocabulary: An introduction to modern English lexicology. Bloomsbury Publishing.

